

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SHIN CARLO G. ELUMBARING

Criminology Instructor

Jose Rizal State University State University

Shincarloelumbaring@jrmsu.edu.ph

“HIGIT SA REHAS AT TANIKALA”

Hindi lang pagpaparusa ang iyong tungkulin,
Kundi ang pag-asang ang ligaw ay muling dalahin,
Sa likod ng mga rehas at pader na mataas,
Ikaw ang gabay sa bagong bukas na lalabas.

Ang kriminolohiya ay may pusong unawa,
Sa mga nagkamali at lugmok sa dusa,
Binabago ang isipan, hinuhubog ang loob,
Upang ang dating salarin, sa liyab ay 'di na malubog.

Sapagkat ang tunay na tagumpay ng batas,
Ay hindi lang sa bilang ng nakakulong na bakas,
Kundi sa bawat buhay na muling naituwid,
At sa lipunang ligtas na iyong hatid.

Hindi sapat ang pader upang itago ang sala,
Kung ang puso't isipan ay hindi pa malaya,
Kaya't ang iyong kamay ay siyang magsisilbi,
Upang ang naligaw ay mahanap ang mithi.

Saksi ang bawat bakal at bawat malamig na semento,
Na ang pagbabago ay hindi lang basta kwento,
Sa ilalim ng iyong gabay at matapat na serbisyo,
Muling mabubuo ang nadurog na pagkatao.